

Van de Regeringsvoorlichtingsdienst ontvingen wij een aantrekkelijke brochure, getiteld „De fiscus eist, gij betaalt en waar blijft het geld?“, waarin, zoals deze titel aangeeft, op overzichtelijke wijze wordt vermeld welke bedragen de Nederlandse volkshuishouding in 1950 hoopt te ontvangen en uit welke bron deze inkomsten voortvloeien, waartegenover wordt gesteld waar het geld zal blijven.

Het is een populair geschriftje, dat ongetwijfeld zijn weg onder de Nederlanders zal vinden. Het is een goede gedachte op deze wijze deze belangrijke materie beter toegankelijk te maken. Het jaar 1950 zal een mijlpaal zijn, omdat de begroting in dit jaar in evenwicht komt.

S. C. B.

INGEKOMEN BOEKEN

Drs J. Slikboer, Handschrift in de reclame, *Ned. Uitg. Mij. N.V. Leiden*. Prijs f 3,90.

H. Diepenbroek, Leerboek der moderne bedrijfsadministratie IV, Resultatenoverzichten en analyse, *Uitg. Mij. W. de Haan N.V. Utrecht*.

Dr F. W. C. Blom, Serie: Capita Selecta der Economie IX, Ondernemingsbesparingen, risicodragend kapitaal en de omvang der bedrijvigheid, *Uitgave van Stenfert Kroese, Leiden*. Prijs f 11,75.

P. J. J. Peters, Organisatie en techniek van de handel, *Uitg. J. H. Gottmer, Haarlem*. Prijs f 5,50.

Millioenennota 1950, De fiscus eist, gij betaalt en waar blijft het geld? Publicatie van het Ministerie van Financiën. Prijs f 0,12.

Medlemsfortegnelse 1949, Foreningen af Statsautoriserende revisorer.

Prof. Dr G. M. Verrijn Stuart, Geld, crediet en bankwezen, Deel II: Bankpolitiek. *N.V. Uitg. Mij. v/h G. Delwel, Den Haag*.

Prof. Dr J. L. Meij Jr., Leerboek der Bedrijfseconomie I, Theoretische bedrijfseconomie I, 6e druk, *N.V. Uitg. Mij. v/h G. Delwel, Den Haag*.

Prof. Dr J. L. Meij Jr en Drs P. M. M. H. Snel, Leerboek der Bedrijfseconomie II, Theoretische bedrijfseconomie II, 3e druk, *N.V. Uitg. Mij. v/h G. Delwel*.